

ОЦЕНКА ПУТЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Тешабаева Одина Насридиновна¹

¹преподаватель

Суфиев Рустамжон²

²преподаватель

Абдурахимов Мухаммадюсуф Тохиржон угли³

³магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628936>

Аннотация: текущая инвестиционная среда в нашей стране и ее роль в развитии промышленности и совершенствование механизма оценки инвестиций, а также оценка динамики привлечения инвестиций в промышленные предприятия.

Ключевые слова: инвестиции, реальный сектор, эффективность, капитал, производство

Нетрудно понять, что дальнейшее развитие узбекской и мировой экономики во многом связано с тем, что в настоящее время более широкое привлечение инвестиций в экономику республики, в частности иностранных, стало важной основой проводимых в нашей стране экономических реформ.

Переход нашей страны к рыночной экономике обусловил необходимость увеличения числа хозяйствующих субъектов, основанных на различных формах собственности, включая разгосударствление и приватизацию собственности, развитие управленческой деятельности. А также дальнейшее развитие экономики либерализация и развитие, внедрение в жизнь новых инвестиционных проектов и поиск оптимальных вариантов их финансирования породили требования. Инвестиционных проектов, реализуемых на практике в зависимости от объема, объема и источников финансирования можно делать выводы о происходящих изменениях в экономике.

В теории производства и в макроэкономике в целом инвестиции-это процесс создания нового капитала (путем сложения средств производства и человеческого капитала). В теории финансов под инвестициями понимается приобретение реальных или финансовых активов, то есть целью сегодняшних расходов является получение дохода в будущем.

Инвестиции играют ведущую роль в развитии промышленности, так как посредством инвестирования достигается накопление капиталов предприятий, как следствие расширение производственных возможностей страны и экономический рост.

Для Республики Узбекистан инвестиции необходимы, прежде всего, для дальнейшей стабилизации экономики. Привлечение реальных инвестиций (строительство и модернизация зданий и сооружений, приобретение современных машин и оборудования) повышает производственный потенциал экономики. Инвестиции, направленные на внедрение в производство современных технологий, способствуют выживанию в условиях жесткой конкуренции. Инвестиции также играют важную роль в микропредприятиях. При этом инвестиции необходимы, прежде всего, для достижения следующих целей:

- расширение и развитие производственной деятельности предприятия;
- недопущение чрезмерного физического и морального износа основных средств;
- повышение технико-технологического уровня производства;
- обеспечение конкурентоспособности продукции предприятия и повышение ее качества; осуществление природоохранных мероприятий;
- приобретение ценных бумаг и инвестирование собственных средств в другие активы предприятия.

В косвенном, но объективном случае состояние инвестиционной деятельности характеризуют темпы роста следующих макроэкономических показателей: национального дохода;

- валовой национальный продукт (ВНП) и ВВП;
- объем промышленного производства;
- выпуск отдельного вида промышленной продукции; объем производства сельскохозяйственной продукции и др.

Объективность этих показателей при оценке состояния инвестиционной деятельности заключается в том, что без инвестиционных вложений невозможно представить темпы роста этих показателей. Эти показатели в той или иной степени характеризуют эффективное использование инвестиций. Если темпы роста этих показателей выше темпов роста инвестиций, это свидетельствует о необходимости повышения эффективности использования инвестиций, и наоборот. Процесс структурных преобразований и модернизации, активно осуществляемый в экономике в последние годы, способствует дальнейшему повышению инвестиционной активности увеличил. Значительный рост объемов инвестиций в экономику из года в год неизбежно дает возможность показать свои положительные результаты за счет роста объема национального производства. Внимание и поддержка, оказываемая государством развитию инвестиционной деятельности в результате

объем ВВП и объем инвестиций получили темпы роста. Это обстоятельство привело к увеличению удельного веса инвестиций в ВВП.

Диаграмма 1

Структура инвестиций в основной капитал по отдельным видам экономической деятельности на 2018 год в процентах.

Для любого инвестора или хозяйствующего субъекта принятие инвестиционных решений считается достаточно сложной задачей, в которой основное внимание уделяется критериям увеличения богатства инвестора, увеличения стоимости предприятия.

Его факторами являются рост доходов предприятия, снижение финансового риска или издержек производства, повышение уровня эффективности работы предприятия.

Оценка эффективности инвестиций с учетом опыта зарубежных стран, а также рекомендаций ЮНИДО (United Nations Industrial Development Organization) проводится на основе двух критериев, а именно:

и осуществляется через экономическую оценку. Оба эти критерия оценки эффективности инвестиций являются взаимодополняющими. Финансовая оценка используется при анализе ликвидности инвестиционного проекта в процессе его реализации. Другими словами, задача финансовой оценки состоит в том, чтобы определить, достаточно ли у предприятия финансовых ресурсов для реализации проекта в установленные сроки, чтобы выполнить его совокупные финансовые обязательства. Экономическая оценка, с другой стороны, используется для определения потенциальной способности инвестиционного проекта поддерживать ценность средств, вложенных в этот проект, и создавать достаточный уровень темпов их роста.

При инвестировании в рассматриваемый объект финансовая оценка (или оценка финансовой обоснованности) является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Инвестор не имеет никаких отношений с юридическими или физическими лицами, финансовое положение которых неизвестно. Рыночная экономика в развитых странах считается нормальным публиковать финансовые отчеты предприятий через средства массовой информации или, в случае различных коллекций, в печатном виде. Это финансовое состояние компаний через пакеты можно получить информацию о том, как в мировой практике разработано несколько методов оценки экономической эффективности инвестиций, которые условно можно разделить на две большие группы:

- Простые (или статистические) методы оценки;

- методы оценки, основанные на дисконтировании.

К первой группе относятся:

- срок окупаемости инвестиций (Payback Period , PP);
- коэффициент эффективности инвестиций (Accounting Rate of Return, ARR).

Ко второй группе относятся:

- метод определения чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV);
- метод расчета внутренней нормы прибыли (Internal Rate of Return, IRR);
- метод расчета рентабельности инвестиций (индекс рентабельности, PI);
- метод расчета срока окупаемости дисконтирования (Discount Payback Period, DPP).

Методы срока окупаемости и уровня рентабельности, применяемые при оценке экономической эффективности инвестиций, также известны с давних времен и применялись в качестве основных показателей в отечественной и зарубежной практике вплоть до широкого применения методов, основанных на дисконтировании денежных поступлений.

Следует также отметить, что на сегодняшний день наряду с достижениями в этой области имеется ряд недостатков. Сегодня ряд направлений диктует необходимость привлечения большого количества инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты, прежде всего, относятся к приоритетным отраслям:

- промышленность, нефтехимическая промышленность,
- транспорт,
- энергетика,
- добыча полезных ископаемых под землей,
- строительство,
- основное внимание должно быть уделено телекоммуникационным сетям,
- производству сельскохозяйственной продукции и ее широкой переработке,
- а также развитию сферы туризма.

До сих пор, осваивая эффективные инвестиционные проекты, нам удастся решить многие задачи, связанные с построением развитой рыночной экономики. Его реализация не только обеспечит налаживание дополнительной деятельности и производства, но и внесет свой вклад в повышение благосостояния населения и увеличение благосостояния государства, демонстрируя реальный уровень жизни общества.

Список литературы:

1. Умаров Ф. У. Настоящее и будущее инновационного инвестирования в повышение экономической эффективности.
2. Мустафакулов Ш.И. Привлекательность инвестиционного климата. Научно-практическое руководство. –Ташкент: Бактрия пресс, 2017.-320 с.
3. Вахабов А.В., Хаджибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Иностранные инвестиции. Методическое пособие. - Т.: «Финансы», 2010. - Б. 153.
4. Тешабаева, О. Н., Мухаммадов, И. Б. О., & Джамолиддинов, Д. Р. (2020). O'zbekiston respublikasida qishloq xo'jaligi kompleks iqtisodiyotni rivojlanishida investitsiyalarning o'rni. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-хуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 600-603).
5. Тешабаева, О. Н. (2020). Механизмы организации предпринимательской-инвестиционной деятельности экономики Узбекистана. In Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-хуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 537-540).
6. Тешабаева, О. Н., Абдуллаева З. (2021). Создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана.(pp.57-65).
7. Тешабаева, О. Н., Нишонбоев Д.(2021) Ways to use advanced foreign experience to increase the attractiveness of the investment environment in Uzbekistan.(pp.962-972).
8. Тешабаева, О. Н., & Ахунова, О. Э. (2020). Привлечение инвестиций в развитие экономики агропромышленного комплекса республики Узбекистан. In Развитие регионального АПК и сельских территорий: современные проблемы и перспективы (pp. 241-243).
9. Тешабаева, О. Н. (2021). Mamlakatni modernizatsiya qilish sharoitida mashinasozlik korxonalarini investitsion jozibadorligini oshirish. In Uacademia ilmiy jurnali.(pp.75-79).
11. Тешабаева, О. Н. (2017). Корхоналарнинг инвестицион лойиҳалар ва инновацион ғоялардан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш йўналишлари. In “Education In The Process Of Globalization: Problem and Tasks” International scientific conference, (pp.41-44).
12. <http://lex.uz>, Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
13. <https://lex.uz/docs/4664142>